

FIZIKADAN TIPIK MASALALAR YECHISHDA UCHRAYDIGAN BA'ZI BIR XATOLIKLAR

Yaxshiboyev Ilhom Abriyevich

Shahrisabz "Temurbeklar maktabi" harbiy akademik litseyi fizika fani
o'qituvchisi

Annatotsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarning fizika fanidan masala va testlar yechishda ko'p uchraydigan ba'zi tipik xatoliklar tahlil qilingan. Bunday xatoliklarni bartaraf qilish yo'llari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: moddiy nuqta, xatoliklar, impuls, sanoq sistemasi, qiya tekislik, tezlik, tezlanish, vektor kattaliklar.

O'quvchilarning fizika fanini qanchalik o'zlashtirganligi ularning nazariy olgan bilimlarini turli qiyinchilikdagi masalalarni yechishga qanchalik to'g'ri qo'llay olishlari bilan belgilanadi. Fizikadan masalalar yechish bu ijodiy jarayon. Ba'zi hollarda fizikaviy hodisalarni, qonuniyatlarni, ta'riflar va formulalarni yaxshi o'zlashtirgan, matematik jihatdan yaxshi bilimga ega bo'lgan o'quvchilar ham ba'zi masalalarni yechishda qiynalishadi va ko'p uchraydigan tipik xatollarga yo'l qo'yishadi. Fizika fanini o'qitishda, ayniqsa amaliy va qo'shimcha darslarda o'quvchilarni masalalar yechish jarayonida ko'p uchraydigan tipik xatolarni aniqlash, ularni tahlil qilish va bunday xatoliklarni paydo bo'lish sabablarini o'rganish va bunday xatolarni bartaraf qilish yo'llarini topish o'quvchilarni kelgusida bunday xatoliklarga yo'l qo'ymasliklarini taminlaydi. O'quvchilarni fizikadan masala va testlarni yechishda ko'p uchraydigan tipik xatoliklarga ba'zi bir misollarni ko'rib chiqamiz.

1. Moddiy nuqtani harakat tenglamasi $x = 4 - 16t - 2t^2$ (m) ko'rinishda berilgan. Moddiy nuqtani harakati qanday harakat?

Bu savolga ko'pchilik o'quvchilar harakat tekis sekinlanuvchan deb javob berishadi. Harakat tenglamasidan ko'rinib turibdiki $a_x = -2 \frac{m}{s^2}$. Tezlanishni manfiy ekanligidan ko'pchilik o'quvchilar bu harakat to'g'ri chiziqli tekis sekinlanuvchan harakat deb javob berishadi. Ammo aslida bunday emas. Harakat tenglamasidan ko'rinib turibdiki, $v_{0x} = -16 \frac{m}{s}$, ya'ni boshlang'ich tezlikni X o'qidagi proyeksiyasi ham manfiy. Demak moddiy nuqta X o'qiga qarshi harakat qilmoqda. Agar moddiy nuqta X o'qiga qarshi sekinlanuvchan harakat qilganda edi tezlanishni X oqidagi proyeksiyasi musbat bo'lar edi. Agar moddiy nuqta X o'qiga qarshi tezlanuvchan harakat qilsa tezlanishni yo'nalishi tezlik yo'nalishi bilan bir xil bo'lib, uning X o'qidagi proyeksiyasi manfiy bo'ladi. Demak bu harakat X o'qiga qarshi tekis tezlanuvchan harakat ekan. Bu misolda asosiy tipik xato tezlanishni vektor kattalik ekanligi, harakat tenglamasidagi $a_x = -2 \frac{m}{s^2}$ tezlanishni X o'qidagi proyeksiyasi manfiy ekanligini bilmaslikdir. Shunga o'xshash yana bir masalani ko'rib chiqamiz.

2. Massasi 2 kg bo'lgan jism gorizontalga 60° burchak ostida $v_0 = 40 \frac{m}{s}$ boshlag'ch tezlik bilan otildi. Jismning trayektoriyani eng yuqori nuqtasiga yetgandagi impulsini o'zgarishini toping.

Ko'pchilik o'quvchilar ushbu masalani quydagicha yechishadi. Jismni otilish nuqtasidagi boshlang'ich impulsini hisoblashadi:

$$\blacktriangleleft \quad p_0 = mv_0; \quad p_0 = 2kg \cdot 40 \frac{m}{s} = 80 kg \frac{m}{s};$$

Trayektoriyani eng yuqori nuqtasidagi impulsini hisoblashadi:

$$p = mv_0 \cos \alpha; \quad p = 2kg \cdot 40 \frac{m}{s} \cdot \cos 60^\circ = 40 kg \frac{m}{s};$$

Impulsni o'zgarishi:

$$\Delta p = p - p_0;$$

$$\Delta p = 40kg \frac{m}{s} - 80kg \frac{m}{s} = -40kg \frac{m}{s}$$

Javob: $\Delta p = -40kg \frac{m}{s}$.

Bu javob albatta noto'g'ri. Sababi bu masalada ham xuddi yuqoridagi masaladagi kabi impulsni vektor kattalik ekanligi hisobga olinmadi.

1-rasm

Impulsni o'zgarishi ham vektor kattalik bo'lib, u boshlang'ich va keying impulslarning vektor ayirmasidan iborat (1-rasm). Uning moduli quydagicha topiladi:

$$\Delta p = \sqrt{p_0^2 + p^2 - 2p_0p \cos \alpha} \quad \Delta p = \sqrt{(80kg \frac{m}{s})^2 + (40kg \frac{m}{s})^2 - 2 \cdot 80kg \frac{m}{s} \cdot 40kg \frac{m}{s} \cos 60^\circ} = 69,2kg \frac{m}{s}$$

To'g'ri javob: $\Delta p = 69,2kg \frac{m}{s}$

Kinematik masalalarni yechishda koordinatalar sistemasini to'g'ri va qulay tanlash muhim ahamiyatga ega. Ko'pchilik o'quvchilar kinematik masalalarni

yechishida koordinatalar sistemasini shunday tanlashadiki bunda X o’qini gorizontal, Y o’qini esa vertikal yo’naltiradilar. To’g’ri koordinatalar sistemasini tanlash ixtiyoriy, ammo yechimga oson olib keladigan koordinatalar sistemasini tanlash maqsadga muvofiqdir. Misol tariqasida quyidagi masalani ko’rib chiqamiz:

3. To’p qiyaligi α bo’lgan tog’ etagiga o’rnatilgan to’pdan qiyalikga nisbatdan β burchak ostida ϑ_0 tezlik bilan snaryad otildi. Snaryad qancha uzoqlikga borib tushadi.

O’quvchilar ko’pchilik hollarda ushbu va shunga o’xshash masalalarda X o’qini gorizontal Y o’qini vertikal yo’naltiradilar. Bu kordinatalar sistemasida masalani yechish ancha qiyinchilik tug’diradi. Bunda kordinatalar sistemasini 2-rasmda ko’rsatilgandek tanlash masalani yechishni ancha osonlashtiradi.

2-rasm.

Ushbu kordinatalar sistemasida snaryadning harakat tenglamalar quyidagicha bo’ladi.

$$\begin{cases} x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2} \\ y = y_0 + v_{0y}t + \frac{a_y t^2}{2} \end{cases}$$

$x_0=0, \quad y_0=0, \quad v_{0x}=v_0\cos\alpha, \quad v_{0y}=v_0\sin\alpha, \quad a_x=-g\sin\beta, \quad a_y=-g\cos\beta$
ekanligini inobatga olsak harakat tenglamaalari quyidagi ko'rinishga keladi

$$\begin{cases} x = v_0\cos\alpha - \frac{g\sin\beta t^2}{2} \\ y = v_0\sin\alpha - \frac{g\cos\beta t^2}{2} \end{cases}$$

Snaryad yerga tushganda $y=0, \quad x=S$

$$\begin{cases} S = v_0\cos\alpha - \frac{g\sin\beta t^2}{2} \\ 0 = v_0\sin\alpha - \frac{g\cos\beta t^2}{2} \end{cases}$$

Ikkinchi tenglamadan t ni topib birinchi tenglamaga keltirib qo'yib va ba'zi soddalashtirishlardan keyin S ni topamiz:

$$S = \frac{2v_0^2\sin\alpha \cdot \cos(\alpha + \beta)}{g\cos^2\beta}$$

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki o'quvchilarning ishlarida uchraydigan shu kabi tipik xatolarni aniqlash ularni tahlil qilish, xatolarni kelib chiqish sabablarini o'rganib, shu asosda o'quvchilarning bilimlaridagi bo'shliqlarni aniqlash va o'quvchilarga to'g'ri ko'rsatmalar berish kelgusida bunday tipik xatoliklarga yo'l qo'ymasligini ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. O'lmasova M.H. - Akademik litseylar uchun darslik. 2010y
2. Балаш В.А. - Задачи по физике и методы их решения - 1983г.
3. Савченко Н.Е. - Задачи по физике с анализом их решения 2000г.